

УДК 372.878

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/95>

Швецова О.Ю.

*ORCID: 0000-0003-4758-2362, канд. культурологии
Нижневартровский государственный университет*

Сулейманова Л.И.

ORCID: 0000-0003-2513-4550

*Нижневартровский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов
г. Нижневартовск, Россия*

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНО-КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации музыкально-коррекционной деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей развития и специфических образовательных потребностей каждой категории, а также значение музыкальных занятий для развития детей.

Ключевые слова: музыкальное развитие; музыкально-коррекционная деятельность; дети с ограниченными возможностями здоровья.

Shvetsova O.Yu.

*ORCID: 0000-0003-4758-2362, Ph.D.
Nizhnevartovsk State University*

Suleymanova L.I.

*Nizhnevartovsk Multidisciplinary Rehabilitation Center for the Disabled,
Nizhnevartovsk, Russia*

THE CONTENT AND FORMS OF MUSICAL AND CORRECTIONAL ACTIVITIES FOR CHILDREN WITH DISABILITIES

Abstract. The article deals with the organization of musical and correctional activities for children with disabilities, taking into account the peculiarities of development and specific educational needs of each category, as well as the importance of music lessons for the development of children.

Key words: musical development; music-correctional activity; children with disabilities.

Музыкально-коррекционная деятельность для детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает многогранный процесс, включающий в себя общемузыкальное развитие и воспитательную работу, в результате которой у ребенка формируется любовь и интерес к музыке, развивается эстетический вкус, параллельно с которым происходит процесс социальной адаптации. Значение музыкальных занятий – особое. Они играют огромную роль

как при социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в детском саду, так и в дальнейшем их развитии. При этом развиваются творческие, умственные способности, психофизические процессы – мышление, память, внимание, слуховое восприятие, развитие мелкой и крупной моторики, двигательной реакции. Практика занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья подтверждает: чем раньше начинается включение детей в музыкальную деятельность, тем эффективнее её воздействие на ребёнка. Музыкальные занятия следует организовывать, равномерно распределив психофизическую нагрузку. При этом, чем разнообразнее будут формы работы с ребёнком, тем успешнее будут преодолеваются отклонения в его развитии [2, с. 222].

Музыкальные занятия детей с ограниченными возможностями здоровья строятся исходя из специфики заболевания ребенка, его возможностей, с акцентом на развитие способностей, пробуждение эмоциональной составляющей путем сосредоточения на разных эмоциональных состояниях, а именно на выражении своих переживаний и чувств через музыку. Так, при работе с детьми с нарушениями зрения, педагогу необходимо делать упор на слуховой и осязательный способ восприятия, причем задействовать эти способы необходимо совместно. Например, педагог может предложить детям во время занятия изобразить движениями те или иные музыкальные звуки, ритмы. Развитие слабовидящего и слепого ребенка осуществляется непосредственно в процессе совершенствования слуха и умения согласовывать свои движения с музыкой. Поэтому путем проигрывания соответствующих музыкальных произведений у ребенка с нарушениями зрения можно вызывать определенные двигательные реакции. Также необходимо делать акцент на формировании сенсорных способностей детей, например, на первом этапе изучения длительности звука, можно предложить детям озвученные игрушки разного размера, т.е. дети ассоциируют размер игрушки с длительностью звука, который она издает. Этот прием также можно использовать при изучении высоты звука. После того, как дети научатся различать на слух высоту и длительность звука, можно плавно переходить к воспроизведению этих звуков голосом. При знакомстве детей с тембром музыки уместно применение разнообразных музыкальных инструментов. К примеру, сначала предложить различить наиболее контрастные тембры (дудочка – барабан, металлофон – бубен), а затем – более схожие (бубен-барабан, духовая гармошка – дудочка, металлофон-треугольник и т. д.). Чтобы научить детей с нарушениями зрения различать динамику, можно использовать следующий прием: если звучит громкая музыка – дети показывают руки, если тихая – прячут, или хлопками в ладоши (тихо или громко, в зависимости от характера звучания) [1, с. 100]. В качестве упорядоченной смены деятельности детям предлагается ходьба под музыку, в её процессе педагог имеет возможность наблюдать за каждым ребенком с целью дальнейшего развития чувства ритма. Все эти формы и приемы музыкального развития способствуют воспитанию у ребенка активного слышания музыки и формирования реакции на нее.

Для детей с нарушениями слуха главным способом восприятия является визуализация объектов восприятия. При работе с такими детьми, педагогу необходимо использовать на занятиях, в первую очередь, принцип наглядности. В соответствии с этим, обучение детей

восприятию музыки необходимо выстаивать по принципу: на начальном этапе обучения «вижу – слышу – чувствую», затем «слышу – вижу – чувствую». Чтобы помочь ребенку с нарушениями слуха понять музыкальные образы, можно использовать метод «музыкальная графика», в основе которого лежит своеобразная визуализация абстрактных понятий, явлений, отображаемых в виде графиков. Для лучшего восприятия графических музыкальных образов можно подключить метод двигательного моделирования (например, плавные или отрывистые движения руками, четкие шаговые движения и т.д.) [1, с. 101].

Главным принципом в работе с детьми с нарушениями речи является принцип доступности. Следовательно, педагогу необходимо подбирать доступный по содержанию музыкальный материал. Лучше использовать вокальную музыку, т.к. она содержит в себе текст и является более понятной для детей. При организации слушания музыки применяется наглядно-слуховой («живое» исполнение музыки или ее звучание в записи) и наглядно-зрительный (использование картин, рисунков и других наглядных пособий) методы. Детям с нарушениями речи, в силу заболевания, часто трудно охарактеризовать прослушанную музыкальную композицию (<https://clck.ru/ZRYj9>). Педагогу при работе с детьми необходимо помогать им, задавая наводящие вопросы. При подборе песенного материала для детей с нарушениями речи необходимо учитывать доступность содержания текста песни, ее темп, диапазон, длительность фраз и другое. Педагог может наблюдать за своим учеником, замечать его реакцию на происходящее в классе, предлагать разнообразные задания и игры, чтобы он не утомился и не заскучал. Все обучение ребенка при этом происходит, отталкиваясь от слуха: слушаем, сравниваем, повторяем. Основным критерием для ребенка при этом чаще всего служит показ педагога, который помогает ребенку в освоении музыкального искусства, помогает освободиться, раскрепоститься и с помощью музыки выражать свои эмоции, чувства, состояния.

Детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо увеличение двигательной активности, т.к. она оказывает благоприятное воздействие на общее развитие ребенка и способствует максимальной социализации, предоставляя ребенку как можно больше пространства для самовыражения, общения со сверстниками, тем самым ему проявить творчество и фантазию. Вся деятельность ребенка на музыкальном занятии происходит при помощи сопровождающего взрослого, который позволяет ребенку свободно перемещаться в пространстве зала. Если «особый» ребенок обучается среди здоровых детей, педагог может предложить детям такое задание, чтобы оно отвечало требованиям как к здоровым детям, так и было посилено ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Например, можно предложить всем детям быть частью общего танца, хоровода, где ребенок с ограниченной подвижностью находится в центре круга или системы построения, а дети выполняют движения перестраиваясь, двигаясь по кругу или сужая – расширяя круг. При разучивании парного танца ребенок танцует вместе с сопровождающим его взрослым. Особо тщательно в элементах танца отрабатывается мягкость, плавность и выразительность движений. С этой целью используются упражнения, способствующие расслаблению мышц рук. Если ребенку

затруднительно выполнять общие движения, ему предлагается более щадящее, например, упражнения с ленточками, ребенок, находится в центре зала в своем кресле или на стуле, рядом корзина с ленточками и на музыкальное вступление он дает всем детям ленточки, при этом оставляет и себе, все движения он выполняет вместе с детьми. Обучая игре на музыкальных инструментах, также необходимо учитывать специфику болезни. Если ребенку трудно владеть двумя ложками, тогда вместо двух ребенку дается одна ложка, которой он может стучать по предлагаемым предметам. При прослушивании музыки можно предложить всем сесть на ковер или прилечь на нем, закрыть глаза и послушать музыку. Сопровождающий ребенка берет его на руки и вместе с ним слушает музыку, тем самым создает ему комфортное состояние [1, с. 102].

Важным в работе с детьми с задержкой психического развития является формирование его психоэмоционального восприятия. Педагогу необходимо так представить музыкальный материал, чтобы вызывать у ребёнка переживание, эмоциональный отклик. Это поможет быстрее найти дорогу к его сердцу и уму, чем слова, которые ребенок не всегда правильно понимает в силу своего заболевания. На начальном этапе изучения музыки, на уроке должны преобладать наглядно-зрительные приемы, например показ педагогом разнообразных приемов исполнения по всем видам музыкальной деятельности. Важно помнить о «зеркальности» показа некоторых движений. Отмечают, что показ какого-либо приёма ровесником дети воспринимают лучше и после такого показа быстрее выполняют задания. Можно использовать метод «сравнительный показ», который способствует развитию внимания и умению анализировать. Например, педагог показывает правильное и неправильное исполнение произведения, правильное исполнение дети отмечают хлопками. Помимо вышеназванных наглядно-зрительных приемов необходимо использовать различные наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры, фильмы, игрушки и т.д. В работе с детьми с задержкой психического развития, большую роль играют упражнения, связанные с многократным повторением трудных мест или всего произведения в целом. Это связано с тем, что дети с задержкой психического развития в большинстве своем требуют гораздо большего количества повторений при освоении какого-либо движения, формировании навыков в пении, движении [1, с. 103].

Важно помнить, что занимаясь музыкой, искусством, поэтому необходим эмоциональный подъем, чему способствует атмосфера в классе. Доброжелательная обстановка, равномерное распределение времени и внимания, уверенность педагога в успехе, ощущение полезного совместного труда, элементы неожиданности и ясные, четкие, доступные понимаю ученика указания оказывают решающее значение в музыкальном развитии детей с задержкой психического развития. Еще более важен эмоциональный фон музыкального занятия для детей с расстройством аутического спектра, для которых характерно затруднение эмоциональных контактов с внешним миром и прежде всего – с человеком. Именно поэтому при работе с такими детьми педагогу необходимо, прежде всего, наладить эмоциональный контакт с таким ребенком, а также создать условия для

благоприятной эмоциональной атмосферы на занятии. У ребенка с расстройством аутического спектра необходимо сформировать «учебное поведение», которое зависит от успешности работы по его эмоциональному развитию, а также развитию его способности к контакту и освоению им навыков социального взаимодействия, и только после этого можно приступать к развитию навыков взаимодействия ребенка и взрослого в более формальной, учебной ситуации (<https://clck.ru/ZRYjj>). При первых контактах с ребенком с расстройством аутического спектра педагогу необходимо дать ему время освоиться и проявить собственную инициативу. Благоприятнее будет, если педагог будет организовывать учебную деятельность ребенка с расстройством аутического спектра опосредованно, например, с помощью предмета или игрушки, которые спровоцируют его на выполнение задания. Можно дать ему задание типа дополнения, сортировки, конструирования и, подстроившись под его работу, постепенно расширять взаимодействие, включая в него моменты произвольности. При выполнении простых заданий ребенок с расстройством аутического спектра, несмотря на свою ловкость, может быть крайне неуклюжим. Он может с легкостью воспроизводить случайно запомнившиеся сложные и длинные фразы, а простейшие вопросы могут поставить его в ступор [1, с. 104].

Таким образом, при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья на музыкальных занятиях педагог обязательно учитывает возможности и способности ребенка, акцентируя внимание на его сильных сторонах и развивая их, постоянно контролируя музыкальную деятельность, предъявляя к ребенку допустимые требования и, вместе с тем, принимая во внимание его ограниченные возможности здоровья. В процессе обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья педагог использует наиболее действенные и целесообразные с его точки зрения, знаний и опыта методы, которые будут стимулировать самостоятельное музыкальное мышление учащихся, и способствовать формированию у них музыкальных навыков.

Литература

1. Медведева А.В., Столярова Н.Г. Методы и приемы работы педагога с детьми с ОВЗ // Национальные приоритеты современного российского образования: проблемы и перспективы: сб. научных статей и докладов XIII Всероссийской научно-практической конференции. Владивосток, 2020. С. 100-107.
2. Швецова О.Ю., Гаськова П.А. Музыкальные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной группе детского сада // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы VI международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 13–15 февраля 2017 года). Нижневартовск, 2017. Ч. I. Общественные и гуманитарные науки. С. 222-223.

© Швецова О.Ю., Сулейманова Л.И., 2021